

ANALISIS BUSINESS MODEL CANVAS APLIKASI TAILOR GO

OBE
MATA KULIAH
2025

Abstrak tugas

TailorGo adalah aplikasi jahit online yang menghubungkan pelanggan dengan penjahit melalui platform digital. Analisis menggunakan Business Model Canvas (BMC) menunjukkan bahwa TailorGo berpotensi mempermudah layanan jahit custom dan membantu penjahit lokal memperluas pasar secara efisien.

Kata kunci: TailorGo, jahit online, Business Model Canvas

Nama : Bayu Dwi
Pangestu
Nim : 2495124008
Jurusan : Sistem Informasi
Email :
bayudwipangestu@mhs.u
nhasy.ac.id

A. BUSINESS MODEL CANVAS APLIKASI TAILORGO

KEY PARTNERS	KEY ACTIVITIES	VALUE PROPOSITION	CUSTOMER RELATIONSHIP	CUSTOMER SEGMENT
<ul style="list-style-type: none"> Penjahit dan bonekeri lokal. Supplier bahan kain dan aksesoris pendukung Layanan logistik (jasa kirim) JNE, J&T dan lainnya. Penyedia layanan - Pembayaran digital (OVO, Gopay, DANA, dan lainnya) Influencer dan fashion stylist untuk promosi brand TailorGo Tim pengembang dan desainer UI/UX untuk pengembang Aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan dan memelihara Aplikasi. Mengawasi dan memverifikasi penjahit untuk menjaga kualitas. Mengatur sistem pesanan dan pelacakan - status jahitan pelanggan. Menangani customer - service dan menjaga kepuasan pengguna. Melakukan promosi digital melalui Media - Sosial dan platform iklan online. Bekerja sama dengan Mitra logistik, fashion brand, dan penyedia - bahan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna bisa menjahit pakaian custom tanpa harus datang ketempat jahit cukup lewat aplikasi. Tersedia fitur cari penjahit berdasarkan lokasi, rating dan jenis keahlian. Fitur ukuran badan digital dengan panduan yang mudah diikuti. Layanan untuk pickup dan delivery untuk bahan dan hasil jahitan. Chat langsung antara - pelanggan dan penjahit Membantu penjahit lokal mendapatkan lebih banyak pelanggan lewat platform digital. 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan pelanggan aktif melalui chat atau email. Sistem ulasan dan rating untuk menjaga kepercayaan pengguna. Program loyalitas pelanggan. Notifikasi real time untuk setiap tahap pesanan. Komunitas pengguna untuk berbagi inspirasi desain dan pengamatan jahit. 	<ul style="list-style-type: none"> Individu yang ingin menjahit pakaian custom. Calon pengganti - (baju pengganti, jas, kebaya) Fashion designer - Pemula yg butuh jasa produk. Komunitas dan organisasi. Penjahit lokal yg ingin memperluas pasar online.
	<p>KEY RESOURCES</p> <ul style="list-style-type: none"> Platform aplikasi TailorGo (Android, iOS, Web) Tim internal (pengembang, marketing) Data base pelanggan dan penjahit. Sistem management transaksi dan pelacakan Pesanan. Reputasi dan branding 		<p>CHANNELS</p> <ul style="list-style-type: none"> Aplikasi Mobile (Android, iOS) Website resmi TailorGo. Media Sosial (IG, Tiktok, Facebook) Kolaborasi dengan Market place. 	
<p>COST STRUCTURE</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi. Gaji tim pengembang, Marketing, dan Cs. Biaya server dan infrastruktur IT Biaya promosi dan iklan digital. Komis. Mitra logistik dan pembayaran. 		<p>REVENUE STREAMS</p> <ul style="list-style-type: none"> Komis transaksi (misal 10-15% dari setiap pesanan). Biaya berlangganan premium untuk penjahit (fitur promosi, iklan dan lainnya) Iklan dan brand fashion / supplier kain. Penjualan produk jadi (kolaborasi design eksklusif) 		

Referensi penelitian terdahulu.

1. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. John Wiley & Sons.
2. Benchmark aplikasi jasa online seperti GoService, Fashory, dan TukangJahit.id untuk inspirasi model bisnis digital di bidang fesyen.

Referensi dengan pengampu mata kuliah

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.

Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN
MAKET DI

GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.

Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi
Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang,
Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.